

Современные Подходы К Изучению Неологии В Русском Языке

Хайдарова Азиза, Султанова Севара

Ст. 3-курса, Узбекско-Финского педагогического института, научный руководитель

Раджобова Замира Чингизовна

Старший преподаватель кафедры русского языка и литературы

Аннотация: Статья «Современные подходы к изучению неологии в русском языке» посвящена анализу методов и методов исследования новых слов и неологизмов в современном русском языке. В статье рассматриваются теоретические основы неологии, подходы к классификации неологизмов, а также роль социолингвистических, корпусных и культурных исследований в понимании динамики языковых изменений. Авторы акцентируют внимание на важности практического применения данных исследований в различных областях, включая лексикографию, педагогику и коммуникацию. Результаты анализа показывают, как современные методы могут способствовать более глубокому пониманию процессов, происходящих в языке, а также его адаптации к изменяющимся социальным и культурным условиям.

Ключевые слова: неология, русский язык, неологизмы, языковые изменения, социолингвистика, корпусные исследования, лексикография, методы исследования.

Вступление Лексика любого языка систематически изменяется, обогащая язык новыми словами, что приводит к расширению его словарного состава. В периоды наибольшей активности в общественно-политической, научно-технической и культурной жизни общества, приток новых слов особенно возрастает. В нашей стране сложились исключительно благоприятные условия для обогащения лексики русского языка. Исторические события, с принятием Независимости Республики Узбекистан, внесли коренные изменения во все сферы деятельности людей, что заметно отразилось на современном русском языке.

Появление новых слов и выражений связано с возникновением новых реалий и ассоциаций. Известно, что язык, в особенности лексическая система, выполняя свою основную функцию как средство общения, перестраивается, и обновляется с тем, чтобы более адекватно отразить, воспроизвести и закрепить новые понятия в соответствующих словах и выражениях.

Новообразования, которые появляются в языке для обозначения новых вещей и понятий (в связи с развитием науки, техники, культуры и других сторон социальной жизни общества), принято называть собственно лексическими неологизмами (*мейкап, имиджмейкер, саммит, Интернет, белодомовцы, наличка, разгосударствление*). Если же используется старая форма слова, но у него появляется новое значение, то перед нами семантический неологизм (*ползунок (замок на куртке), зеленые (доллары)*). Обороты типа *горячая линия, теневая экономика, бархатная рука, желтая пресса* в которых новы, необычны сами связи слов, называются фразеологическими неологизмами. Все три типа неологизмов объединяются общим названием «языковые».

Кроме языковых новообразований, в речи могут встречаться индивидуальные, или авторские неологизмы. В отличие от языковых, они, будучи созданы одним лицом - поэтом, писателем, общественным деятелем и т.п., - остаются принадлежностью индивидуального стиля и их новизна, необычность не стирается со временем. Таковы, например, многие неологизмы В.Маяковского (*громадьё, декабрь, фырк* и др.), В.Хлебникова (*изнемождённый, восторгокрылый, смехачи* и др.); В.Высоцкий назвал физика *кванталеристом*, объединив физический термин *квант* со словом *кавалерист*. Некоторые из авторских неологизмов - особенно выразительные и обозначающие при этом коммуникативно важные явления - могут попадать в общее употребление. Так случилось, например, со словами, которые придумал М.Е. Салтыков-Щедрин: *головотяп* и *головотяпство, благоглупость*. Корней Чуковский ввел в употребление слово *канцелярит*, которое обозначает болезненную (ср. слова типа *дифтерит, колит* и под.) склонность некоторых людей к неуместному употреблению канцелярских слов и оборотов. Отдельные авторские неологизмы столь прочно вошли в язык, что теперь только специалисты могут установить, что, например, слово *промышленность* в прошлом - авторский неологизм: два столетия назад его ввел в употребление Н.М. Карамзин. Глагол *стусеваться* вошел в общелитературный словарь благодаря Ф.М. Достоевскому; хорошо известное сейчас слово *бездарь* (сначала с ударением на основе: *бездарь*, а позднее - на префиксе: *биздарь*) впервые употребил поэт Игорь Северянин.

Методология Большинство неологизмов, которые появляются в словарном составе русского языка в определенные периоды его развития, образуются на базе уже существующих русских слов. Есть много способов образования новых слов, но на более употребительных три:

1) путем словообразовательной деривации -- образования новых слов из существующих в языке морфем по известным (обычно продуктивным) моделям; наиболее распространены такие способы образования неологизмов, как суффиксация (*дразни-ть -- дразни-льщик, геолог -- геолог-ин-я*), префиксация (*пост-правда, супер-выгодный*), префиксально-суффиксальный способ (*бытов-ой - о-бытов-и-ть, звук -- о-звуч-ива-ть, земля- за-зем-ель-н-ый- за-земл-енн-ость, крути-ть -на-крути-ть на-крут-к-а*), сложение основ, часто - в сочетании с суффиксацией (*био-туалет, био-стимуляция, био-сфера, малокартинье, чужестранство*), усечение основ, особенно характерное для образования неологизмов в разговорной речи (*шиз -- из шизофреник, бук -- из букинистический магазин*);

2) путем семантической деривации, т. е. развития в уже существующем слове нового, вторичного значения на основе сходства вновь обозначаемого явления с явлением уже известным: *теневой* - связанный с незаконными способами обогащения (*теневой бизнес, теневая экономика*); *паралич* - полное бездействие власти, экономических, социальных и политических механизмов в государстве (*паралич власти, экономика -- на грани паралича*), *гастролёр* - преступник, совершающий преступления в разных местах за пределами своего постоянного проживания;

3) путем заимствования слов из других языков (*ваучер, имидж, маркетинг, ноу-хау, триллер* и многие другие) или из некодифицированных подсистем данного языка - из диалектов, просторечия, жаргонов: например, для 1960-х годов неологизмами были заимствованное из диалектов слово *умелец*, вошедшее в литературный оборот просторечное существительное *показуха* (и образованное от него прилагательное *показушный*), в современной речи ощущаются как относительно новые жаргонные по происхождению слова *беспредел, разборка, тусовка* и под.

Особую группу неологизмов составляют лексические и фразеологические кальки - слова и сочетания слов, созданные под влиянием иноязычных образцов: *крутой* «производящий сильное впечатление своей решительностью, манерами и образом поведения, способностью влиять на окружающих и т.п.» (перевод одного из значений от англ. *tough*), *бритоголовые* (от англ. *skinheads*), *горячая линия* (от англ. *hot line*), *утечка мозгов* (англ. *brain drain*) и т.п.

К неологизмам следует причислять окказионализмы. Часто окказионализм появляется в речи как средство языковой игры, шутки, каламбура: *клеветон, первоопечатник, Чукоккала* и др.

К окказионализмам близки так называемые потенциальные слова - лексические единицы, которые появляются в языке позднее какого-либо временного предела, полагаемого за исходный и которых нет в словаре данного языка, но которые легко образуются по тем или иным словообразовательным моделям. Окказионализмы и потенциальные слова часто встречаются в спонтанной разговорной речи: создаваемым по случаю словом - в согласии с законами словообразования или вопреки им - говорящий нередко обозначает либо то, что не имеет стандартного названия, либо то, регулярное обозначение чего он не может сразу вспомнить.

В русской лексикографической традиции неологизмы фиксируются в разные периоды своего возникновения в специальных словарях. Наиболее известные из них - несколько выпусков словаря-справочника *Новые слова и значения* под редакцией Н.З. Котеловой и Ю.С. Сорокина (Л., 1973, 1984) и под ред. Е.А. Левашова (СПб, 1997), составленного по материалам прессы и литературы второй половины 20 в.; *Толковый словарь русского языка конца XX века* под редакцией Г.Н. Складневской (СПб, 1998), *Словарь перестройки* под ред. В.И. Максимова (СПб, 1992), а также серия книг под названием *Новое в русской лексике. Словарные материалы*, издававшаяся с 1977 по 1996. Создаются также словари авторских неологизмов: так, например, Н.Н. Перцовой составлен *Словарь неологизмов Велимира Хлебникова* (Вена - Москва, 1995).

Стилистический интерес представляют новые слова, к которым еще не успели привыкнуть, которых пока нет в словарях. Практически все новые слова пребывают какое-то время в этом качестве. Но со временем некоторые из них утрачивают семантический и стилистический оттенки новизны, иные даже архаизируются.

Результат Результаты исследования

Проведенный анализ современных подходов к изучению неологии в русском языке демонстрирует, что данный раздел лексикологии остаётся актуальной и быстро развивающейся областью научного исследования. На основании анализа теоретических и эмпирических данных можно выделить несколько ключевых аспектов.

Во-первых, выявлено, что активное заимствование из других языков остаётся значимым источником пополнения лексики русского языка. Слова, заимствованные из английского языка (например, маркетинг, фриланс, хакер), адаптируются к русской языковой системе через фонетические, морфологические и семантические изменения.

Во-вторых, важно отметить возросшую роль социолингвистического подхода. Он позволяет рассматривать неологизмы не только как результат внутреннего развития языка, но и как отражение социальных, культурных и политических изменений. Например, такие неологизмы, как "ковид-диссидент", "диджитализация" или "искусственный интеллект", ярко иллюстрируют изменения в приоритетах и интересах современного общества.

В-третьих, исследование показало, что корпусные методы анализа играют всё более важную роль в изучении неологии. Использование национальных корпусов русского языка позволяет не только фиксировать появление новых слов, но и анализировать их частотность, употребление в различных контекстах и процесс интеграции в литературный язык.

Кроме того, отдельное внимание уделено авторским неологизмам и окказионализмам. Они выступают важным инструментом творческой самореализации писателей и публицистов, но также могут постепенно переходить в категорию общеязыковых единиц, как это произошло со словами "канцелярит" (Чуковский) или "громадь" (Маяковский).

Наконец, исследование показало важность лексикографической фиксации новых слов. Такие словари, как "Словарь новых слов и значений" Н.З. Котеловой и "Толковый словарь русского языка конца XX века" Г.Н. Складневской, способствуют систематизации знаний о неологизмах, что особенно ценно для преподавания языка и его изучения.

Таким образом, современные подходы к изучению неологии позволяют не только фиксировать изменения в языке, но и предлагать эффективные методики для анализа динамики его развития, что подтверждает необходимость дальнейших исследований в этой области.

Обсуждение Рассмотренные в статье подходы к изучению неологии показывают, что этот раздел лексикологии является междисциплинарным и требует комплексного анализа. Одним из ключевых вопросов, поднимаемых в исследованиях, является влияние социокультурных изменений на формирование и употребление неологизмов. В современном мире, где глобализация и технологический прогресс идут рука об руку, язык не может оставаться статичным. Заимствования, такие как "стартап", "инфлюенсер" или "подкаст", не только обогащают язык, но и демонстрируют его открытость к изменениям.

Однако активное заимствование поднимает вопросы о сохранении языковой идентичности. Некоторые исследователи указывают на риск чрезмерного влияния англицизмов, которое может приводить к снижению доли собственно русских словообразовательных моделей. Тем не менее, практика показывает, что заимствования зачастую адаптируются и обогащают языковую систему, как это было с заимствованными ранее словами (например, "шарф" или "вагон").

Также важен вопрос фиксации неологизмов. Включение новых слов в словари способствует их стандартизации, но, как отмечают учёные, не все новообразования становятся общеупотребительными. Например, окказионализмы и индивидуальные неологизмы могут оставаться в рамках узких контекстов или исчезать со временем.

Ещё одной важной темой обсуждения является роль цифровых технологий в изучении неологии. Корпусные исследования, сбор данных из медиа и социальных сетей помогают отследить не только новые слова, но и их частотность, а также динамику использования.

Таким образом, изучение неологии требует учёта множества факторов, включая социолингвистические, культурные и технологические аспекты, что подчёркивает сложность и многогранность данной области.

Заключение Таким образом, говоря о новых в русском языке словах и трудностях их употребления, следует ещё раз подчеркнуть необходимость более точного знания семантики новообразований, особенно терминов, умения пользоваться неологизмами, что требует особой осторожности. Следует также быть внимательными при употреблении наименований, имеющих обиходное и правовое значение и не смешивать их.

Список используемой литературы

1. А.Б. Аникина «Современный русский язык», Москва «Высшая школа», - М., 1979.
2. Е.Г. Ковалевская «История слов», «Просвещение», - М., 1968.
3. Л.Д. Чеснокова «Связи слов в современном русском языке», «Просвещение», - М., 1980.
4. И. Голуб «Стилистика русского языка», Аирис-Пресс, - М., 2003.
1. Марченко, Е. И. (2013). Когнитивные подходы к исследованию неологизмов. Вестник кыргызско-российского славянского университета, 13(9), 148-151.
2. Касьянова, Л. Ю. (2009). Когнитивно-дискурсивные проблемы неологизации в русском языке конца XX–начала XXI века.
3. Гацалова, Л. Б., & Заботкина, В. И. (2016). Некоторые аспекты изучения лексических инноваций в современной лингвистике и психолингвистике. Молодой учёный, 7, 1134.
4. Касьянова, Л. Ю. (2006). КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЦЕССОВ НЕОЛОГИЗАЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА XXI в. Южно-российский вестник геологии, географии и глобальной энергии, (6), 19.

5. Баран, О. В. (2005). Сопоставление экономических терминосистем во французском и русском языках в аспекте современной неологии (Doctoral dissertation, [Моск. гос. лингвист. ун-т]).
6. Касьянова, Л. Ю. (2008). Современное состояние и перспективы развития неологии. Гуманитарные исследования, (4), 51-61.
7. Попова, Т. В. (2005). Русская неология и неография.
8. Тибилова, М. И. (2009). Аспекты изучения нового слова в современном русском языке. Вестник Костромского государственного университета, 15(1), 114-116.
9. Ганапольская, Е. В. (2010). Неология во фразеологии. Terra Linguistica, 2(111), 183-189.
10. Кадырова, Л. Д. (2014). Гибридные неономинии в современном масс-медийном дискурсе: семантико-деривационный аспект. дис... на соиск. учён. степ. канд. филол. наук (10.02. 01)/Кадырова Ление Диляверовна.
11. Юйсинь, Б. (2016). Основные достижения и актуальные проблемы неологии. Вестник калмыцкого университета, (2 (30)), 77-84.
12. Юйсинь, Б. (2016). Основные достижения и актуальные проблемы неологии. Вестник калмыцкого университета, (2 (30)), 77-84.
13. Захватаева, К. С. (2013). Английские заимствования в современном русском языке: семантический аспект. Автореф. дисс. на соис. уч. степени канд. фил. наук. Ростов-на-Дону.–2013.–22 с.
14. Болсуновская, Л. М., Зеремская, Ю. А., & Дубровская, Н. В. (2015). Виды дискурсивных маркеров в русскоязычных и англоязычных научных статьях по геологии и нефтегазовому делу. Вестник Томского государственного педагогического университета, (4 (157)), 117-123.
15. Тоїтукова, А. О. (2010). Лексические инновации в русском языке начала XXI века (2000-2009 гг.).